

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА СНЕК2 ВА МТТТР ГЕНЛАРИНИНГ АЛЛЕЛ
ВАРИАНТЛАРИНИНГ ТРОФОБЛАСТИК КАСАЛЛИК КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АҲАМИЯТИ
Юсупова Д.А.**

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади ривожланмаган ҳомиладорликда трофобластик асоратлари бўлган аёлларда СНЕК2 ВА МТТТР генларининг аллел вариантларининг намоён бўлиш даражасини аниқлашдан иборат. Тадқиқотимизда МТТТР генининг Ile22Met66A>G полиморфизми 68 нафар ТК билан оғриган ва 41 нафар шу ёшдаги ТК билан оғриманган ва анамнезида РН бўлган аёлларда ўрганилди ва генетик жиҳатдан таҳлил қилинди. Тадқиқот давомида анамнезида РН бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида МТТТРгенининг Ile22Met66A>G полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга кўра, минор G аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи A аллели эса анамнезида РН бўлган аёлларда касаллик ривожланиш хавфини камайтириши аниқланган. Анамнезида РН бўлган аёлларда МТТТР генининг Ile22Met66A>G полиморфизмининг минор G аллели, гетерозигот A/G ва гомозигот G/G генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи A аллели ва ёввойи гомозигот A/A генотипи эса анамнезида РН бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.

Калит сўзлар: трофобластик касаллик, ҳомиладор аёл, аллел генлар, елбўғоз

**THE SIGNIFICANCE OF ALLELIC VARIANTS OF THE CHEK2 AND MTRR GENES IN THE
DEVELOPMENT OF TROPHOBLASTIC DISEASE IN PREGNANT WOMEN**

Yusupova D.A.

Khorezm Branch of the Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology, Urgench, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to determine the frequency of allelic variants of the CHEK2 and MTRR genes in women with trophoblastic complications during unresolved pregnancy. In our study, the Ile22Met66A>G polymorphism of the MTRR gene was studied and genetically analyzed in 68 women with TC and 41 women of the same age who did not have TC and had a history of RH. During the study, a statistically significant positive correlation was identified between the Ile22Met66A>G polymorphism of the MTRR gene and the occurrence of TC in women with a history of RH. It was found that the minor G allele increases the risk of developing the disease, while the wild A allele reduces the risk of developing the disease in women with a history of RH. It was established that the minor G allele, heterozygous A/G, and homozygous G/G genotypes of the MTRR gene Ile22Met66A>G polymorphism statistically significantly increase the risk of developing PC, while the wild A allele and wild homozygous A/A genotype statistically significantly reduce the risk of developing PC in women with a history of PC.

Keywords: trophoblastic disease, pregnant woman, allelic genes, whooping cough

**ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СНЕК2 И МТТТР У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН В ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

Юсупова Д.А.

Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. Цель исследования – определить степень экспрессии аллельных вариантов генов СНЕК2 и МТТТР у женщин с трофобластическими осложнениями на фоне неразвивающейся беременности. В нашем исследовании полиморфизм Ile22Met66A>G гена МТТТР был изучен и генетически проанализирован у 68 женщин с ТБ и у 41 женщины того же возраста без ТБ, но с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) в анамнезе. В ходе исследования была выявлена статистически значимая положительная корреляция между полиморфизмом Ile22Met66A>G гена МТТТР и возникновением ТБ у женщин с ПНБ в анамнезе. Согласно результатам, было установлено, что минорный аллель G повышает риск развития заболевания, а "дикий" аллель A снижает риск развития заболевания у женщин с ПНБ в анамнезе. Было выявлено, что минорный аллель G,

гетерозиготный A/G и гомозиготный G/G генотипы полиморфизма Ile22Met66A>G гена MTRR статистически значимо повышают риск развития ТБ у женщин с ПНБ в анамнезе, в то время как "дикий" аллель А и "дикий" гомозиготный генотип А/А статистически значимо снижают этот риск.

Ключевые слова: трофобластическая болезнь, беременная, аллельные гены, пузырный занос

Бугунги кунда трофобластик касаллиги шаклларининг келиб чиқиш сабаблари ҳақида аниқ тасаввур йўқ, бу эса ушбу патологияни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш билан боғлиқ бир қатор масалаларни ҳал қилишни сезиларли даражада қийинлаштиради. Одатий лаборатория таҳлиллари ва инструментал тадқиқотлар параметрларини ўрганиш ушбу патологиянинг патогенетик механизмининг этиологик омили билан боғлиқ кўрсаткичларнинг ўзига хослигини кўрсатади. Бу эрта ташхис қўйиш, трофобластик касаллигининг ривожланиш сабаблари ва унинг асоратларини аниқлаш, шунингдек, беморларни ўз вақтида тўғри даволаш ва профилактика чораларини белгилашга ёрдам беради. Клиник тавсияларни аниқ бажарган ҳолда молекуляр-генетик мезонларни топишга асосланган ҳомиладорлик кечилиши ўрганишининг юқори технологик лаборатория усуллари қўллаган ҳолда юқори технологияли замонавий ёндашув ушбу патологиянинг этиопатогенетик терапиясини аниқ ва тўғри тайинлаш имконини беради, бу эса ўз вақтида ташхислаш ва даволаш чора-тадбирларини амалга ошириш, перинатал натижаларни яхшилаш имконини беради. Трофобластик касаллиги ва унинг асоратлари ривожланишининг сабаблари ва механизмлари ҳақида кенг билимларга эга бўлишга қарамай, ҳозирги кунга қадар дунёнинг ҳеч бир давлати ушбу муаммони ҳал қилмаган.

Материал ва усуллар. Тадқиқот РИОваРИАТМ Хоразм филиали ва РИОБСИАТМ Хоразм филиали базасида ўтказилди. Биринчи босқичда трофобластик касаллиги бўлган аёлларнинг 199 та касаллик тарихи таҳлил қилинди, шунингдек, тадқиқотда 2019-2023 йиллар давомида РИОваРИАТМ Хоразм филиалида ва РИОБСИАТМ Хоразм филиалида даволанган, анамнезида трофобластик касаллиги бўлган ва ривожланмаган ҳомиладорлиги бўлган 68 нафар аёл иштирок этди.

Натижалар. Тақдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, РХ билан оғриган аёллар (таққослаш гуруҳи) орасида ёввойи турдаги аллел - А улуши таққослаш гуруҳида асосий ва назорат гуруҳига қараганда камроқ учраган (мос равишда 76,8%, 77,2% ва 89,0%), аммо асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳи кўрсаткичлари ўртасида ишончлиликлка эришилмаган ва назорат гуруҳи билан $p < 0,05$ га тенг ишончлилик қайд этилган. Минор аллел - таққослаш гуруҳида кўпроқ учради, аммо назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада аҳамиятли кўрсаткичларга эга (ушбу кўрсаткич назорат гуруҳида 11,0% ва таққослаш гуруҳида 23,2% ва асосий гуруҳда 22,8% ни ташкил этди).

Шуниси қизиқки, ТК билан оғриган аёлларни елбўғоз шакли бўйича қайта гуруҳлашда назорат гуруҳидаги инвазив елбўғоз билан оғриган беморларда ёввойи ва минор аллеллар фоизи 3,3 баравар юқори бўлган, тўлиқ ва қисман елбўғоз билан оғриган беморларда эса минор аллеллар фоизи икки баравар юқори бўлган (мос равишда 36,0% ва 22,0% га нисбатан 11,0%).

Генотипларнинг тақсимланиши бўйича асосий гуруҳдаги беморларнинг 66,2% гомозиготали ёввойи А/А генотипга, 22,1% - гетерозиготали (А/Г) генотипга ва 11,8% - гомозиготали G/G генотипга эга бўлган (1-расм).

1-расм. Текширилган беморларда MTRR гени Ile22Met66A>G полиморфизмининг тарқалиши

Таққослаш гуруҳида ёввойи А/А генотипининг учраш частотасининг 60,9% гача пасайиши қайд этилди, гомозигот А/Г 31,7% да учради, бу асосий гуруҳга қараганда кўпроқ ($p < 0,05$), гомозигот аллел тури эса 7,3% ни ташкил этди, бу асосий гуруҳ кўрсаткичларидан паст, аммо назорат гуруҳидаги кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори ($p < 0,05$). Назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар мос равишда 80,0%, 17,9% ва 2,1% ни ташкил этди.

Худди шундай, инвазив елбўғозли беморларда АА, А/Г ва G/G генотиплари фоизи мос равишда 48,0%, 32,0% ва 20,0% ни ташкил этган бўлса, қисман елбўғозли аёлларда бу кўрсаткичлар 63,2%, 28,9% ва 7,9% ни, тўлиқ елбўғозда эса мос равишда 46,5%, 44,4% ва 9,1% ни ташкил этди.

Шундай қилиб, клиник гуруҳларда G/G гомозигот генотипининг ташувчанлиги назорат гуруҳига нисбатан тахминан 1,6 баравар ошди, бу ушбу генотип ва ТКга мойиллик ўртасида мумкин бўлган боғлиқликни кўрсатиши мумкин. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, РХ билан оғриган аёлларда MTRR генининг G/G полиморфизмининг мутант гомозигот генотипини ташиш частотаси 3,5 баравар юқори бўлиб, бу РХ билан оғриган аёллар ТК касаллиги ривожланиши учун хавф гуруҳи эканлигини кўрсатади. MTRR гени Pe22Met66A>G полиморфизми бўйича генотипларнинг тақсимланиши Харди-Вайнберг тенгламаси бўйича ўрганилди.

Асосий гуруҳда гомозигот генотипларнинг эмпирик - кузатилган ва кутилган - назарий даражалари - А/А ва G/G кўрсаткичлари мос равишда 0,662/0,526 ва 0,118/0,093 ни ташкил этди. Таққослаш гуруҳида бу кўрсаткичлар қуйидагича бўлди: мос равишда 0,609/0,800 ва 0,073/0,021.

Ушбу генотипларнинг частотаси назорат гуруҳида мос равишда 0,800/0,761 ва 0,021/0,016 ни ташкил этди. Шунингдек, ўрганилаётган полиморфизм учун гетерозигот генотип даражаси асосий гуруҳда ва беморларнинг таққослаш гуруҳида кутилган натижадан биров паст бўлган (0,281/0,329; $D = -0,14$), назорат гуруҳида эса гетерозиготали генотип учун кутилган ва кузатилган натижа ўртасида деярли фарқ кузатилмади (0,225/0,224; $D = 0,004$).

Кўрсаткичлар шундан далолат берадики, асосий ва таққослаш гуруҳларида кузатилган натижалар Харди-Вайнберг қонуни бўйича ҳисобланган назарий натижалардан оғишган ($\chi^2 > 3,84$; $p < 0,05$). Шунингдек, тадқиқот давомида олинган натижалардан фойдаланиб, анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизмининг патогенетик аҳамияти таҳлил қилинди. Имкониятлар нисбати (ИН) натижаларига кўра, А аллелининг ёввойи тури ташувчиларида касаллик ривожланиш хавфининг 0,43% (95% ДИ: 0,341-0,966) га пасайиши кузатилди, бу ТК ривожланишига нисбатан А аллелининг статистик жиҳатдан аҳамиятли ($\chi^2 = 4,44$; $p = 0,036$) ҳимоя таъсиридан далолат беради. Бошқа томондан, бизнинг тадқиқотимизда MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизмининг G минор аллели ТК ривожланиш хавфини 74% га статистик жиҳатдан сезиларли даражада оширди ($HX = 1,74$; 95% CI: 1,03-2,932; $\chi^2 = 4,44$; $p = 0,036$).

MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизми бўйича анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида турли генотипларнинг патогенетик аҳамиятини таҳлил қилганда, G/G ёввойи генотипи имкониятлар нисбатининг 41% га (95% ДИ 0,499-0,820) пасайишини кўрсатди ва А/Г генотипининг бу ҳимоя таъсири хи-квадрат мезони бўйича статистик аҳамиятга эга бўлмаса-да ($\chi^2 = 3,24$, $p = 0,072$), бу ҳимоя таъсири касалликнинг ривожланишида маълум бир тенденцияни кўрсатади.

Шунга ўхшаш, гетерозиготали генотип ва гомозиготали G/G генотипи касалликнинг ривожланиш эҳтимолини 45% га ошириши аниқланди ($HX = 1,11$; 95% CI 0,779-2,699) ва 2,6 марта ($HX = 2,60$; 95% CI 0,57-11,89) мос равишда, аммо натижалар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади ($\chi^2 < 3,84$, $p > 0,05$).

Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида G аллелининг прогностик самарадорлиги натижалари мос равишда $AUC = 0,40$, $SE = 0,21$, $SP = 0,87$; А УС = 0,46, $SE = 0,15$, $SP = 0,87$ ва А УС = 0,56, $SE = 0,28$, $SP = 0,87$, бу ушбу аллелларнинг инвазив ТК ривожланиш модели сифатида таъсири юқори эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқот давомида анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга кўра, минор G аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи А аллели эса касаллик ривожланиш хавфини камайтириши аниқланган.

Анамнезида РХ бўлган аёлларда MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизмининг минор G аллели, гетерозигот А/Г ва гомозигот G/G генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи А аллели ва ёввойи гомозигот А/А генотипи эса анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.

2-расм. Текширилган гуруҳлардагИ аёлларда СНЕК2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг фойзли тақсимои

Бизнинг тадқиқотимизда СНЕК2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг тақсимолини маълумотларига кўра, назорат гуруҳида G минор аллели 84,0% да аниқланган бўлса, асосий гуруҳда ёввойи турдаги аллеллар ва минор аллелларнинг улуши мос равишда 69,3% ва 30,6% ни ташкил этди. Шуниси қизиқки, ТК билан оғриган аёлларни елбўғоз шакли бўйича қайта гуруҳлашда назорат гуруҳидаги инвазив елбўғоз билан оғриган беморларда ёввойи ва кичик аллеллар фойзи 2,1 барабар юқори бўлган бўлса, тўлиқ ва қисман елбўғоз билан оғриган беморларда кичик аллеллар фойзи 1,8 барабар юқори бўлган (мос равишда 34,0%, 29,7% ва 31,7% га нисбатан 16,0%) (2-расмга қаранг).

Тақдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, РХ билан касалланган аёллар (таққослаш гуруҳи) орасида ёввойи турдаги аллелнинг улуши - Г - таққослаш гуруҳида асосий ва назорат гуруҳига қараганда кўпроқ учраган (мос равишда 69,3%, 92,7% ва 84,0%), аммо назорат гуруҳи ва таққослаш гуруҳи кўрсаткичлари ўртасида ишончилиликка эришилмаган, асосий гуруҳ билан эса ишончилилик тенг бўлган. $p < 0,05$.

Минор А аллел - асосий гуруҳда кўпроқ учради, аммо назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада аҳамиятли кўрсаткичларга эга (ушбу кўрсаткич назорат гуруҳида 16,0%, таққослаш гуруҳида 7,3% ва асосий гуруҳда 30,6% ни ташкил этди).

Бизнинг тадқиқотимизда СНЕК2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг тақсимолини бўйича асосий гуруҳдаги беморларнинг 80,9% да гомозиготали ёввойи G/G генотиби, 14,7% да гетерозиготали генотип ва асосий гуруҳдаги гомозиготали мутант А/А генотиби 4,4% да аниқланди. Таққослаш гуруҳида СНЕК2 генининг IVS2+1G>A полиморфизмининг гомозиготли салбий А/А генотиби (2,4%) ТК билан оғриган беморларга (4,4%) нисбатан сезиларли даражада камроқ кузатилди. Назорат гуруҳида эса ушбу генотип қайд этилмади

Асосий гуруҳда кузатилган келтирилган натижалар Харди-Вайнберг тенгламасига мос келиши текширилди. Бунга кўра, СНЕК2 гени IVS2+1G>A полиморфизми генотипларининг асосий гуруҳдаги тақсимоли гомозиготали А/А генотиби ва гетерозиготали G/A генотиби учун мос равишда эмпирик - кузатилаётган ва кутилаётган - назарий даражаларда 0,09/0,04 ва 0,693/0,706 ни ташкил этди, бу эса тадқиқот давомида аниқланган кўрсаткичларнинг Харди-Вайнберг қонунига мос келишини кўрсатди ($\chi^2 < 3,84$; $p > 0,05$).

Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишига СНЕК2 генининг IVS2+1G>A полиморфизмининг таъсири таҳлил қилинганда, асосий гуруҳда Г аллелини ташувчи беморларда касаллик ривожланишининг нисбий хавфини (НХ) 30% га камайтиришдан иборат ҳимоя таъсири кузатилди (НХ = 0,70; 95% СИ: 0,66-0,74), аксинча, А аллели индуктив таъсир кўрсатиб, анамнезида РХ фониди ТК ривожланиш хавфини 43% га оширди (НХ = 1,43; 95% СИ: 1,35-1,51).

Шунингдек, касаллик ривожланишида иштирок этувчи аллелларнинг патогенетик табиатининг хи-квадрат мезони ўтказилганда, СНЕК2 гени А/G полиморфизмининг минор аллели ва анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК касаллигининг ривожланиши ўртасида кучли тенденция мавжудлиги аниқланди ($\chi^2 = 3,80$; $p = 0,051$).

Хулоса. Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида MTRR генининг Pe22Met66A>G полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга кўра,

минор G аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи A аллели эса анамнезида РХ бўлган аёлларда касаллик ривожланиш хавфини камайтириши аниқланган. Анамнезида РХ бўлган аёлларда MTRR генининг Cc22Met66A>G полиморфизмининг минор G аллели, гетерозигот A/G ва гомозигот G/G генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи A аллели ва ёввойи гомозигот A/A генотиби эса анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Berkowitz P.C., Goldstein D.P. Clinical practice. Molar pregnancy // N. Engl. J. Med. — 2009. — Вол. 360. — P. 1639-1645
2. Berkowitz, R.S. Chorionic tumors / R.S. Berkowitz, D.P. Goldstein // N. Engl. J. Med. — 2016. — Вол. 335(23). — P. 1740-1748
3. Bolze, P.A. First-line hysterectomy for women with low-risk non-metastatic gestational trophoblastic neoplasia no longer wishing to conceive / P.A. Bolze, M. Mathe, T. Hajri, B. You et al. // Gynecol. Oncol. — 2018. — Вол. 150. — П. 282-287
4. Boots C., Stephenson M.D. Does obesity increase the risk of miscarriage in spontaneous con-
- ception: a systematic review // Semin. Reprod. Med. -2011. - Вол. 29(6). - P. 507-513.
5. Браскен М.Б., Бринтон Л.А., Ҳаяши К. Epidemiology of hydatidiform mole and choriocarcinoma // Epidemiol Rev. 2014. — Вол. 6. — П.52-75.
6. Брага А., Уберти Э.М., Fajardo Мдо С. эт ал. Epidemiological report on the treatment of patients with gestational trophoblastic disease in 10 Brazilian referral centers: results after 12 years since International FIGO 2000 Consensus. J Reprod Med. 2014; 59 (5-6): 241-7.;
7. Brown J., Naumann R.W., Seckl M.Ж., Schink J. et al. 15 years of progress in gestational trophoblastic disease: Scoring, standardization, and salvage. Gynecol Oncol. 2016; 144 (1): 200-7.

Иқтибос учун: Юсупова Д.А Ҳомиладор аёлларда СНЕК2 ва MTRR генларининг аллел вариантларининг трофобластик касаллик келиб чиқишидаги аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 4(24). — Б. 783–787. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685387>